

Ferramenta da Terapia

Humanista: Desenvolvimento de Habilidades de Autogestão

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A ferramenta da Terapia Humanista que consiste no desenvolvimento de habilidades de autogestão é um conjunto de técnicas e estratégias terapêuticas destinadas a capacitar o indivíduo na gestão eficaz de suas emoções, pensamentos e comportamentos, promovendo o autoconhecimento, a autocompreensão e o autodesenvolvimento.

Tematologia: Psicoterapia; Autodesenvolvimento; Habilidades Socioemocionais.

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: O termo "autogestão" deriva do grego "auto", que significa "próprio", e "gestão", relacionado com "administração" ou "controle". A palavra "habilidades" tem sua origem no latim "habilitas", que se refere à capacidade de realizar determinadas tarefas ou ações.

Neologia: Desenvolvimento de Habilidades de Autogestão é uma neologismo técnico da Terapia Humanista.

II. Fatuística

Pensenologia: O desenvolvimento de habilidades de autogestão está associado ao holopensene da autorresponsabilidade, que envolve a capacidade de assumir o controle sobre as próprias vivências e experiências.

Fatologia: As técnicas de desenvolvimento de habilidades de autogestão na Terapia Humanista englobam uma variedade de estratégias, tais como a prática da atenção plena (mindfulness), o autoquestionamento reflexivo, o cultivo da autorreflexão, a identificação e expressão de emoções, a definição de metas pessoais, o estabelecimento de limites saudáveis e a promoção do autocuidado.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, o desenvolvimento de habilidades de autogestão pode ser aprimorado por meio da percepção parapsíquica das energias conscienciais e da autorregulação dos próprios estados emocionais e mentais.

III. Detalhismo

Sinergismologia: O desenvolvimento de habilidades de autogestão promove o sinergismo terapêutico ao integrar aspectos cognitivos, emocionais e comportamentais do indivíduo, favorecendo a autoconsciência e o equilíbrio psicossomático.

Principiologia: O desenvolvimento de habilidades de autogestão fundamenta-se no princípio da autodeterminação, que preconiza o direito e a capacidade do indivíduo de fazer escolhas conscientes e assumir a responsabilidade por suas próprias ações e experiências.

Codigologia: O desenvolvimento de habilidades de autogestão está alinhado com o código de ética da Terapia Humanista, que valoriza o respeito à autonomia e dignidade do indivíduo, bem como o compromisso com o crescimento pessoal e o bem-estar integral.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Tecnologia: As técnicas de desenvolvimento de habilidades de autogestão podem incluir exercícios de relaxamento, visualizações criativas, diário de emoções, práticas de autoafirmação, entre outras atividades destinadas a promover a autorregulação emocional e o fortalecimento da autoestima e autoconfiança.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta Humanista Especializado em Autogestão; Indivíduo em Processo de Autodesenvolvimento.

Masculinologia: O terapeuta especializado em desenvolvimento de habilidades de autogestão; o homem em busca de autoconhecimento e autodomínio emocional.

Femininologia: A terapeuta especializada em desenvolvimento de habilidades de autogestão; a mulher em processo de empoderamento pessoal e autotransformação.

Hominologia: O Homo sapiens empenhado em desenvolver habilidades de autogestão para uma vida mais equilibrada e satisfatória; o Homo sapiens

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
em busca de autodesenvolvimento e
autotransformação.

V. Argumentologia

Exemplologia: O desenvolvimento de habilidades de autogestão é exemplificado quando um indivíduo aprende a identificar e regular suas emoções de forma saudável, estabelece limites pessoais assertivos e assume a responsabilidade por suas escolhas e ações.

Culturologia: A Cultura do Desenvolvimento de Habilidades de Autogestão valoriza a importância do autoconhecimento, da autoaceitação e do autodesenvolvimento como fundamentos para uma vida plena e realizada.

VI. Acabativa

O desenvolvimento de habilidades de autogestão representa uma ferramenta essencial da Terapia Humanista, que visa capacitar o indivíduo na gestão eficaz de suas emoções, pensamentos e comportamentos, promovendo o autoconhecimento, a autocompreensão e o autodesenvolvimento, contribuindo para uma vida mais equilibrada, consciente e satisfatória.

Enciclopédia da Conscienciologia